

ZAMONAVIY TA'LIM TENDENSIYALARINING LIBOS DIZAYNI SOHASI TA'LIMIGA INTEGRASIYASI

Umarova Zuxra Sagdullaevna

K.Behzod nomidagi MRDI “Libos dizayni” kafedrası o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448263>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda jahondagi ilg‘or oliy ta‘lim amaliyotlarining talabalarga nafaqat akademik bilim berish, balki ularni mehnat bozorida o‘zgaruvchan sharoitlarga tayyorlash, kelajakda talab qilinadigan ko‘nikmalarni shakllantirishlariga hizmat qilayotgan tendensiyalari tahlil etilgan. Shuningdek, ushbu maqolada oliy ta‘lim kelajagini shakllantiruvchi asosiy tendensiyalar hamda tez o‘zgarib borayotgan dunyoda ta‘lim muassasalari oldida turgan imkoniyatlar va muammolar yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim tendensiyalari, globallasuv, raqamlashtirish, ilg‘or texnologiyalar, libos dizayni ta‘limi, K.Behzod nomli MRDI

Аннотация. В статье анализируются тенденции развития передовой практики высшего образования в современном мире, призванные не только давать студентам академические знания, но и готовить их к меняющимся условиям на рынке труда. В статье также освещаются ключевые тенденции, определяющие будущее высшего образования, а также возможности и проблемы, с которыми сталкиваются образовательные учреждения в быстро меняющемся мире.

Ключевые слова: образовательные тенденции, глобализация, цифровизация, передовые технологии, образование в области дизайна одежды, МРДИ им. К. Бехзода.

Abstract. The article analyzes the trends in the development of advanced practices in higher education in the modern world, designed not only to provide students with academic knowledge, but also to prepare them for the changing conditions in the labor market. The article also highlights the key trends that determine the future of higher education, as well as the opportunities and challenges that educational institutions face in a rapidly changing world.

Keywords: educational trends, globalization, digitalization, advanced technologies, fashion design education, MRDI named after K. Bekhzod.

Dizayn sohasining aktual yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan libos dizayni sohasida kasbiy malakaga ega bo‘lish uchun badiiy did va libos eskizlarini chizish ko‘nikmalarining o‘zi etarli emas. Dizayn murakkab badiy-texnik soha bo‘lganligi sababli, uni faqatgina ta‘lim dasturlarida belgilangan auditoriya soatlari mobaynida o‘zlashtirib bo‘lmaydi. Shu bilan birga malakali libos dizayneri bo‘lishi uchun iste‘dodning o‘zi etarli bo‘lmaydi.[1]

Oliy ta‘lim har qanday davlat ijtimoiy va iqtisodiy tuzilishining asosiy elementidir. So‘nggi o‘n yilliklarda u globallasuv, raqamlashtirish, mehnat bozorida o‘zgarishlar va jamiyatning yangi ta‘lim ehtiyojlariga javoban sezilarli o‘zgarishlarga duch keldi. Oliy ta‘limni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari qatoriga yangi texnologiyalarni joriy etish, talabalarining harakatchanligiga e‘tibor qaratish, ta‘lim sifatini oshirish va bilimlarni amaliyotda qo‘llashga e‘tibor qaratish kiradi [2].

Bugungi kunda oliy ta‘lim talabalarga nafaqat akademik bilim berish, balki ularni mehnat bozorida o‘zgaruvchan sharoitlarga tayyorlash, kelajakda talab qilinadigan ko‘nikmalarni

shakllantirishi kerak. Xususan, ushbu yo‘nalishdagi amaliy harakatlar mamlakatimiz ta‘lim tizimlari rivojining asosiy tendensiyalarini belgilab bermoqda.

Jumladan, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining ta‘lim yo‘nalishlariga jahonning TOP – 300 ta‘lim dargohlari tajribasini keng miqyosda tadbiq etish kabi maqsad va vazifalar mazkur ta‘lim dargohi kun tartibida turgan asosiy masalalar qatoriga kirmoqda. Bugungi kunda ushbu ma‘suliyatli vazifalar ijrosi bo‘yicha institutning barcha kafedralari qatorida “Libos dizayni” kafedrasining tajribali professor o‘qituvchilari jamoasi yakdil tarzda jonbozlik ko‘rsatib kelmoqdalar.

Bu jarayonda birinchi navbatda e‘tibor qaratish zarur bo‘lgan vazifalar sifatida qayd etish joizki, bugungi kunda dunyo miqyosida e‘tirof etiluvchi horijiy universitetlarning ilg‘or ta‘lim standartlarini ko‘r-ko‘rona mamlakatimiz ta‘lim tizimlarida qo‘llash emas, balki o‘zbek xalqining madaniy - ma‘naviy kelib chiqishi, ya‘ni milliy mentalitet hususiyatlari hamda, ijtimoiy - iqtisodiy shart sharoitlarga muvofiq keluvchi tajriba va yutuqlarini ta‘lim amaliyotiga singdirish ahamiyatlidir.

Mazkur ilmiy tadqiqotni olib borish jarayonida Rossiya, Janubiy Koreya hamda, Yaponiya kabi davlatlarning libos dizayni sohasi ta‘limida yetakchi bo‘lgan universitetlari ta‘lim amaliyotini tahlil qilish jarayonida hozirgi kun zamonaviy oliy ta‘limining quyidagi asosiy tendensiyalari aniqlandi:

Birinchiidan. *Ta‘limni raqamlashtirish. Texnologiyalar va ularning ta‘lim jarayoniga ta‘sir.* So‘nggi yillarda Oliy ta‘limni rivojlantirishning eng ko‘zga ko‘ringan tendensiyalaridan biri sifatida qaralayotgan yo‘nalish - ta‘lim jarayonlarini raqamlashtirishdir. Jumladan, keyingi yillarda ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar keng joriy etilayotganiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Masofaviy va onlayn kurslar, ta‘lim platformalaridan foydalanish, virtual kampuslar, avtomatlashtirilgan test tizimlari – bu vositalarning barchasi ta‘limning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Dunyo bo‘ylab ko‘plab universitetlarda Coursera, edX, Moodle kabi onlayn ta‘lim platformalaridan foydalanilayotganligi talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joyda bilim olish imkonini beradi. [2]

Ta‘limni raqamlashtirish faqat onlayn ta‘lim bilan cheklanmaydi. Ta‘lim muassasalari o‘quv jarayonini avtomatlashtirish (masalan, mamlakatimiz ta‘limidagi HEMIS tizimi), virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar yaratish va sun‘iy intellektni qo‘llash bo‘yicha texnologiyalardan faol foydalanilmoqda, bu esa o‘quv amaliyoti samaradorligini oshishiga sabab bo‘lmoqda.

Ta‘limdagi ushbu ustuvor tendensiya mamlakatimiz Oliy ta‘lim tizimlarining rivojidagi asosiy yo‘nalishlar qatoriga e‘tirof etilmoqda, o‘quv jarayonlariga tadbiq etish bo‘yicha samarali ishlar olib borilmoqda. Hususan, K.Behzod nomli Milliy rassomlik va dizayn institutining “Libos dizayni” kafedrasida talabalarga “Fashion illyustratsiya” fanidan Procreate (1,2-rasm), Ibispaint dasturiy ta‘minot programmalari, “Dizayn obyektlarini kompyuterda loyihalash” fanini o‘qitish jarayonida 3dClo (3-rasm), Gemini kabi dasturlarda loyihalash bo‘yicha bilim va ko‘nikmalar berib kelinmoqda. Natijada, talabalarni mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlash jarayonlari bo‘yicha ishonchli, yakdil qadamlar tashlanmoqda.

1,2-rasm. MRDI “Libos dizayni” kafedrasi talabasi Teshayeva Munisaning “Procreate” dasturi yordamida chizilgan fashion-illyustratsiyasi.

3-rasm. “3dClo” dasturi yordamida chizilgan loyiha ishi.

Jumladan, Oliy ta’limni raqamlashtirishdan asosiy maqsad ham talabalar uchun mehnat bozori ehtiyojlariga javob beradigan moslashuvchan, qulay ta’lim muhitini yaratishdan iborat. Bunga erishish uchun kafedrada interaktiv darsliklar, virtual va kengaytirilgan reallik kabi ta’lim amaliyotini takomillashtirish, shuningdek, ta’lim ma’lumotlari xavfsizligini ta’minlash uchun

blokcheyn kabi zamonaviy raqamli yechimlarni tatbiq etish zarurligi ko‘zga tasqlanmoqda. Bu kabi texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, ta‘lim jarayonini shaxsiylashtirish (har bir talabaga shaxsiy yondashuv) uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Ikkinchidan. *Talabalarning harakatchanligi va globallashuvi.* Jahondagi ilg‘or talim amaliyotida talabalar va professor-o‘qituvchilarning harakatchanligi oliy ta‘limni rivojlantirishning muhim jihati hisoblanadi. Ta‘limning globallashuvi milliy ta‘lim tizimlarini integratsiyalashuviga, xalqaro ta‘lim va tadqiqot tarmoqlarini yaratishga yordam beradi. Bu jarayonda talabalarga turli mamlakatlarda tahsil olish, shu orqali ularning dunyoqarashini kengaytirish va turli madaniy-ma‘rifiy tizimlarga moslashish imkonini beruvchi Yevropadagi Erasmus+ kabi akademik almashinuv dasturlari muhim o‘rin egallaydi [2].

Bundan tashqari, ta‘limning globallashuvi talabalarga bir vaqtning o‘zida bir nechta mamlakatlarda ta‘lim olish imkoniyatini beradigan, ularning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradigan qo‘shma dasturlar va ikki darajali dasturlarning yaratilishiga olib keladi. Bunday dasturlarda talabalar bir nechta mamlakatlarda tahsil olishadi va ikkita universitetda diplom olishadi, bu ularning harakatchanligi va martaba istiqbollari sezilarli darajada oshiradi. Mazkur tajribani, Janubiy Koreyaning Keimyung unversitetining “Fashion design” maktabi bilan K.Behzod nomidagi MRDI “Libos dizayni” kafedralari o‘rtasida imzolangan 2+2 dasturi doirasida bir tahsil olgan O‘zbekistonlik talabalar Janubiy Koreyalik professor o‘qituvchilar va talabalarning millatimizning boy madaniyati, libos yaratishdagi yutuqlaridan habardor bo‘lishlari va ular tomonidan mazkur yutuqlarning keng miqyosda e‘tirof etilishiga hissa qo‘shib kelayotganliklarini alohida ta‘kidlash joiz.

Xulosa qilib aytganda, Oliy ta‘limning globallashuvi ta‘lim xizmatlari sifatini oshirish va akademik standartlarni yaxshilashga xizmat qilmoqda. Universitetlar jozibador va xalqaro miqyosda tan olingan o‘quv dasturlarini yaratish orqali talabalar uchun raqobatlashishi kerak. Shuningdek, u ta‘lim muassasalarinining ta‘lim amaliyoti samaradorligiga va ilmiy tadqiqotlarni yaxshilashga hissa qo‘shadi.

Uchinchidan. *Ta‘lim jarayonlarida olingan bilim va ko‘nikmalarni amaliyotda mustahkamlash.* So‘nggi bir necha yil davomida amaliy mashg‘ulotlarga e‘tiborni kuchaytirish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Bugungi kunda oliy ta‘limda nafaqat nazariy bilimlarga, balki talabalarning kelajakdagi kasbi bo‘yicha foydali bo‘ladigan ko‘nikmalarni shakllantirishga ham e‘tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda stajirovkalar, amaliy mashg‘ulotlar hamda universitetlar va ish beruvchilar o‘rtasidagi hamkorlik katta o‘rin tutadi.

Jumladan, dunyoning nufuzli universitetlari o‘z dasturlariga faol tarzda amaliy mashg‘ulotlarni kiritib kelmoqdalar, bu esa talabalarga nafaqat bilim olish, balki uni hayotiy vaziyatlarda qo‘llash imkonini bermoqda. Talabalar real biznes, ilm-fan yoki davlat siyosati masalalarini hal qiluvchi loyihalar ustida ishlashlari mumkin, bu esa sanoat bilan yaqinroq hamkorlikni rag‘batlantiradi.

Ko‘nikmalarni rivojlantirish tendentsiyalari. Zamonaviy iqtisodiyotda ayniqsa muhim bo‘lib borayotgan ko‘nikmalar orasida quyidagilarni alohida qayd mumkin: 1. *Tanqidiy fikrlash:* Murakkab muammolarni tahlil qilish va hal qilish qobiliyati. 2. *Jamoaviy ishlash malakasi:* Globallashgan bozorda muhim bo‘lgan jamoada ishlash qobiliyati. 3. *Raqamli texnologiyalarga oid ko‘nikmalar:* Yangi texnologiyalar va dasturiy ta‘minot programmalarida ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘lish. 4. *Ijodkorlik va innovatsiya:* Yangi g‘oyalar va yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyati.

Zamonaviy ta‘lim amaliyotidagi ushbu ko‘nikma va bilimlarning “Libos dizayni” kafedrasida ta‘limi amaliyotiga integratsiyasida “Dizayn metodologiyasi asoslari” fani alohida

o‘rin tutmoqda. Jumladan, mazkur fan fanlar blokida nazariy fan sifatida qayd etilsada, mavzularni o‘zlashtirishda talabalarga jamoa bilan ishlash, amaliyotda o‘rganish orqali tanqidiy fikrlash, muammolarga yechimlar berish jarayonida yangi g‘oya va yondashuvlarni ishlab chiqishga ko‘maklashuvchi interaktiv vazifa va topshiriqlar berilmoqda. Natijada, talabalarning o‘zlari tanlagan kasblari doirasida keng dunyoqarashlari shakllanishiga, hamda auditoriyada olgan bilimlarini amaliyotda mustahkamlamlashlariga omil bo‘lmoqda.

Ta’limning inklyuzivligi va qulayligi. *Har bir talaba uchun individual yondashuv.* Oliy ta’lim oldidagi eng muhim vazifalardan biri aholining barcha qatlamlari uchun ta’limning ochiqligi va inklyuzivligini ta’minlashdan iborat. Bugungi kunda ko‘plab oliy o‘quv yurtlari va davlat muassasalari talabalarning barcha toifalari, jumladan, nogironlar, shuningdek, turli ijtimoiy qatlamlarga mansub talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratish ustida ishlamoqda.

Ta’limning qulayligi chekka hududlardagi yoki biron sababga ko‘ra shaxsan o‘qiy olmaydigan talabalar uchun masofaviy va onlayn ta’limning mavjudligini ham o‘z ichiga oladi. Bu ta’limda tenglikni ta’minlaydi va aholining turli guruhlarida savodxonlik va bilim darajasini oshiradi [4]

Ijtimoiy ma’suliyat va barqaror rivojlanish. Zamonaviy ta’lim muassasalarida ham ijtimoiy mas’uliyat va barqaror rivojlanishga e’tibor qaratilmoqda. Universitetlar qashshoqlik, tengsizlik, iqlim o‘zgarishi va barqaror rivojlanish kabi global ijtimoiy muammolarni hal qiluvchi dasturlar yaratmoqda. Ular talabalarni ushbu muammolar haqida tanqidiy fikr yuritishga o‘rgatadi va echimlarni taklif qiladi.

Xulosa. Zamonaviy dunyoda oliy ta’limni rivojlantirish tendentsiyalari zamon talablariga samarali javob bera oladigan moslashuvchan tizimlarni yaratishga qaratilgan. Raqamlashtirish, globallashtirish, eksperimental o‘rganishga e’tibor, inklyuzivlik va qulaylik – bu elementlarning barchasi oliy ta’lim shakllari va mazmuniga ta’sir ko‘rsatuvchi rivojlanishda davom etadi. Muhimi, ta’lim muassasalari yangiliklarga moslashishda davom etishi, talabalarlarga kelajakda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradigan sifatli bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуллаева Ф.С. Умарова З.С. “Либос дизайни таълимнинг назарий-методологик аспекти” мавзусидаги “Дизайн-санъат ва фан туташувидаги фаолият сифатида” номли Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2024 й. 217-223 б.
2. О.Ж.Жадигерова. Тенденции развития высшего образования: Современные вызовы и перспективы.
3. https://spravochnick.ru/sociologiya/znachenie_vysshego_obrazovaniya_v_sovremennyh_usl_oviya/
4. <https://prepod.nspu.ru/mod/page/view.php?id=23860>. Основные тенденции развития мирового образования. Болонский процесс. Международные стандарты качества образования.